

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567835>
УДК 615.837.3

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВСПЫШЕК КОРОНОВИРУСА 2003 И 2020 ГОДОВ

Е.Д. Иванчин,
студент 5 курса

Д.С. Баркова,
студент 5 курса

Е.А. Тверитнев,
студент 5 курса

С.Н. Ионов,
научный руководитель,

д.б.н., к.м.н., проф.,

ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз»,
г. Москва

Аннотация: Напряженность эпидемии короновиральной инфекции COVID-19 в настоящее время проявляется остро не только из-за высокой контагиозности данного заболевания, но и как следствие огромных экономических проблем, связанных с затратами на обеспечение помощи заболевшим и их продолжительной реабилитацией. Кроме того, при сравнении вспышек короновиральных инфекций, а именно: ТОРС (U04.9. SARS – тяжёлый острый респираторный синдром) и COVID-2019 установлено: процент летальности у ТОРС более высокий (9,6 %), из-за большей патогенности возбудителя. Для COVID-19 за счет более высокой контагиозности характерно увеличение количества инфицированных во всем мире и как следствие роста числа летальных случаев составляет 2,1 %, число летальных исходов на 20.12.20 составляет 1.694.588).

Авторы данной обзорной статьи ставят перед собой задачу сравнить вспышки короновиральных инфекций, опираясь на различные научные источники, доступные в средствах массовой информации, и тем самым давая оценку текущей эпидемии COVID-19.

Ключевые слова: напряженность эпидемии, сравнить вспышки, оценить текущую опасность

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE 2003 AND 2020 CORONAVIRUS OUTBREAKS

E. D. Ivanchin,
5th year student

D.S. Barkov,
5th year student
E.A. Tveritnev,
5th year student

S.N. Ionov,
scientific director,
Doctor of Biological Sciences, Candidate of Medical Sciences, Prof.,
ChUOO VO "Medical University" Reaviz "
Moscow

Abstract: The intensity of the epidemic of coronavirus infection COVID-19 is currently acutely manifested not only because of the high contagiousness of this disease, but also as a result of huge economic problems associated with the costs of providing assistance to the sick and their long-term rehabilitation. In addition, when comparing outbreaks of coronavirus infections, namely: SARS (U04.9. SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome) and COVID-2019, it was found: the mortality rate in SARS is higher (9.6%), due to the greater pathogenicity of the pathogen ... For COVID-19, due to its higher contagiousness, an increase in the number of infected people is characteristic throughout the world and, as a result of an increase in the number of deaths, it is 2.1%, the number of deaths as of 20.12.20 is 1.694.588).

The authors of this review article set themselves the task of comparing outbreaks of coronavirus infections, based on various scientific sources available in the media, and thereby assessing the current COVID-19 epidemic.

Keywords: epidemic tension, compare outbreaks, assess the current danger

Введение. Коронавирусная инфекция (COVID-2019) – острое вирусное заболевание, вызываемое новым штаммом вируса из рода коронавирусов, передающееся аспирационным, фекально-оральным, контактно-бытовым механизмами. Протекает от бессимптомного носительства до клинически выраженных форм, которые характеризуются интоксикацией и воспалительным процессом верхних и нижних дыхательных путей разной степени выраженности вплоть до пневмонии с риском развития тяжелого острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) [1-6]. Иногда в

сочетании с гастроинтестинальным синдромом. Вирус отличается очень высокой степенью заразности, что позволило ВОЗ объявить пандемию. Тяжелый острый респираторный синдром (SARS- Severe Acute Respiratory Syndrome) – острое инфекционное вирусное заболевание вызываемое коронавирусом SARS-CoV. Характеризуется появлением лихорадки, быстрым развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и/или развитием пневмонии с заражением в определенных местах: Китайская Народная Республика (Гонконг), Ханой (Вьетнам). С высокой частотой передачи заболевание показало себя в китайской провинции Гуандун в 2002 году, а также позже эпидемическая вспышка произошла в Сингапуре в марте 2003 года.

Основная часть. История открытия SARS. Первая вспышка ТОРС проявилась в Китае, в провинции Гуандун. Нулевым пациентом, из источников массовой информации, является выходец из сельской местности Фошане, Гуандун. Случай был зарегистрирован в ноябре 2002 года. Им был фермер, он умер вскоре после госпитализации.

Правительство КНР приняло решение бороться с распространением данного заболевания и ограничить выход в СМИ информации об эпидемической обстановке, а также не информировать ВОЗ о появлении нового заболевания и справиться с ним своими силами. К сожалению, методы, которые они использовали, были недостаточными, и вирусная инфекция распространилась дальше по южной территории Китая. В конце 2002 года о данном заболевании стало известно мировому сообществу, в том числе ВОЗ сделал запрос в КНР о предоставлении информации. В 2003 году было распространено глобальное оповещение о необходимости полностью воздержаться от поездок в Южный Китай.

История открытия COVID-19. Кто является нулевым пациентом, к сожалению, точно не известно, так как источники утверждают абсолютно разное, но известно кто стал первым человеком столкнувшимся с такими пациентами.

Им стал врач из города Ухань, Ли Вэньлян. Проживая и работая в очаге, он смог выделить штамм вируса и первым оповестил о новом заболевании. Из-за длительного контакта с пациентами и штаммом вируса он заболел и умер в феврале 2020 года.

Патогенез. Новый коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель вирусной пневмонии COVID-19, предположительно является рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей SARS-CoV (возбудитель ТОРС) и неизвестным по происхождению коронавирусом. Генетическая последовательность SARS-CoV-2 сходна с последовательностью SARS-CoV по меньшей мере на 70 %.

Патогенез COVID-19 (SARS-CoV-2) и ТОРС (SARS-CoV) практически одинаков. Оба они являются представителями семейства коронавирусов и также имеют одни и те же клетки мишени – эпителий верхних дыхательных путей. Пути передачи этих вирусов от человека к человеку служат воздушно-капельный, фекально-оральный, контактный и алиментарный. Тем не менее, воздушный путь является основным в масштабе распространения COVID-19. Вирус при дыхании адсорбируется в дыхательных путях за счет конвекционных потоков воздуха на уровне 7-8 генерации бронхов. При контакте с человеком он проникает через слизистые оболочки глаз, носа и ротоглотки, через клеточные барьеры, используя различные транспортные механизмы. Как правило, основным механизмом проникновения в организм человека является нарушение эпителиального барьера путем перемещения с моноцитами-макрофагами, что имеет прямую связь с механизмом повреждения в легком при системном воспалении. В этой связи организм для вирусов можно рассматривать как однородную по проницаемости среду, где вирус может хорошо распространяться.

После проникновения вирусному агенту открывается путь в альвеолы. Из-за противодействия ворсинчатого аппарата бронхов, работающего в норме в дыхательных путях в противотоке инородным частицам, затрудняется дальнейший путь продвижения вируса.

Для COVID-19 рецепторными белками является фермент АПФ 2 или трансмембранный гликопротеин CD147, которые имеются на эндотелиальной и эпителиальной альвеолярной поверхности. Они присутствуют так же на энтероцитах слизистой оболочки тонкой кишки, что и объясняет частые нарушения функционирования желудочно-кишечного тракта у пациентов с COVID-19.

Механизм проникновения в клетку с использованием рецептора CD147 такой же, как и при проникновении через АПФ2. Рецептор CD147 относится к семейству иммуноглобулинов. По данным лабораторных исследований *in vitro* для блокирования пути проникновения через CD147 могут быть эффективны моноклональные антитела (меполизумаб). После попадания в клетку РНК COVID-19 запускает процесс репликации. Вирус собирается несколькими независимыми частями, после этого везикулы, содержащие вирион, сливаются с плазматической мембраной, происходит выделение вируса.

Течение. SARS-CoV-2 в отличие от своего предшественника 2002 года, протекает значительно мягче, с точки зрения тяжести течения заболевания и частоты летальных исходов. На сегодняшний день летальность от COVID-19 составляет 2,1 %, в то время как у ТОРС она превышала 9,8 %, но тем не менее, не смотря на разницу в процентах, за счет высокой контагиозности первого, количество летальных случаев намного превышает

SARS. Инкубационные периоды этих двух коронавирусов практически не отличаются и составляют в среднем от 5-7 суток до 14 суток.

Начало болезни при ТОРС наступает остро. Первыми симптомами отмечаются озноб, боль в мышцах, слабость, высокая температура тела 38.0 °C и выше. У больных наблюдаются сухой мучительный кашель, насморк, боли в горле, при этом отмечают гиперемию слизистой оболочки нёба и задней стенки глотки. Могут появиться такие симптомы, как тошнота, рвота, боли в животе, жидкий стул. Через 3-7 суток, а иногда и раньше болезнь переходит в респираторную фазу, которая характеризуется повторным повышением температуры тела, появлением упорного непродуктивного кашля, одышки, что считается самым грозным проявлением ТОРС. При осмотре выявляют бледность кожного покрова, цианоз губ и ногтевых пластинок, тахикардию, приглушение тонов сердца, тенденцию к артериальной гипотензии. Частые осложнения ТОРС возникают из-за прогрессирующей дыхательной недостаточности. Самым грозным последствием является тромбоэмболия легочной артерии, миокардит, перикардит, спонтанный пневмоторакс, сердечная недостаточность и нарушения ритма сердца.

Проявления COVID-19 варьируются от бессимптомных до тяжелых форм. Симптомы могут включать лихорадку, кашель и одышку, описаны и другие признаки, такие как ОРДС. Симптомы могут развиваться от 2 дней до 2 недель после инфицирования. Анализ 181 подтвержденного случая COVID-19 в Китае показал, что инкубационный период в среднем составляет 5 дней с колебанием до 14 дней. Характерно повышение температуры тела $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ($>90\%$); кашель, сухой или с небольшим количеством мокроты (80 %), одышка (55 %). При этом пациенты предъявляют жалобы на миалгии, утомляемость, слабость (44 %); ощущения заложенности в грудной клетке ($>20\%$); спутанность сознания (9 %); головные боли (8 %); кровохарканье (5 %); диарею (3 %); тошноту, анорексию, боль в горле, головокружение, рвоту (чаще у детей), боли в животе, сердцебиение, изменение обоняния (гипосмия). У детей могут отмечаться признаки дыхательной недостаточности (цианоз, участие вспомогательных мышц в акте дыхания, западение уступчивых мест грудной клетки).

Диагностика. Для постановки диагноза COVID-19, как и ТОРС в обязательном порядке проводят лабораторные исследования, суть которых заключается в сборе биологического материала от пациента (мазок слизистой полости рта и носа для ПЦР анализа), а также забор крови для определения уровней IgM и IgG в плазме. Этот метод является эффективным для подтверждения диагноза на ранней стадии забора.

Кроме того, при любой острой респираторной инфекции, особенно при ее тяжелых формах назначают рентгенографию и компьютерную томографию грудной клетки. Такие исследования проводятся для определения

стадии поражения легочной ткани, и исходя из неё, определяют эффективную тактику лечения пациента.

Вовремя КТ инфицированного ТОРС обнаруживаются сначала периферические односторонние, затем двусторонние множественные, сливные инфильтраты в виде «матового стекла». На поздних сроках инфекции может обнаруживаться пневмоторакс, пневмомедиастинум, субплевральный фиброз. Такие изменения в легочной ткани пациента возникают уже на 3-4 сутки.

Профилактика. Одним из самых надёжным на сегодняшний день средством является специфическая профилактика.

До использования массовой, плановой вакцинации населения, необходимо продолжать информировать людей о неспецифической профилактике. Эти меры направленные на предотвращение распространения инфекции. Они проводятся в отношении источника инфекции, механизма передачи возбудителя инфекции, а также потенциально восприимчивого контингента.

Мероприятия в отношении источника инфекции: изоляция больных в палаты инфекционного стационара; уход и лечение; выписка после двукратного отрицательного результата обследования на коронавирус COVID-19. В первую очередь необходимо информировать население о соблюдении социальной дистанции, ношения защитных средств в общественных местах, использование антисептиков.

Статистика. В таблице 1, предоставлены статистические данные по количеству зараженных SARS и Covid-19.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика коронавирусных инфекций

	Атипичная пневмония (SARS)	Covid-2019 (на 20.12.20)
Число заболевших	8096	76.742.733
Число умерших	774	1.694.588
Количество выздоровевших	7322	53.771.272
Смертность	9,6 %	2.1 %

Заключение. По данным этой статьи можно провести сравнение коронавирусных инфекционных заболеваний. Авторы делают вывод, что ТОРС, хоть и вызывает более тяжёлое течение, но COVID-19 приводит к более существенным осложнениям.

Список литературы

- [1] Новое в патологии органов дыхания [Электронный ресурс]. – URL: <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>. (дата обращения: 16.01.2021).
- [2] Романова А.Г. Тяжёлый острый респираторный синдром (атипичная пневмония). Диагностика и дифференциальный диагноз. / А.Г. Романова. // Поликлиника. – 2004. № 3. 44-45 с.
- [3] Чучалин А.Г. Новое в патологии органов дыхания – тяжёлый острый респираторный синдром. / А.Г. Чучалин. // Качество жизни. Медицина. – 2004. № 1 (4). 10-13 с.
- [4] [Электронный ресурс]. – URL: https://diseases.medelement.com/search?searched_data=diseases&diseases_filter_type=category_mkb&category_mkb=12271. (дата обращения: 16.01.2021).
- [5] Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА РОССИИ. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика. Учебно-методическое пособие. – Москва, 2020. 48 с.
- [6] Клинический протокол лечения больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, находящихся на стационарном лечении в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы. / Под ред. А.И. Хрипуна, М.Б. Анциферов, А.С. Белевский, А.Ю. Буланов [и др.]. – М.: ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2020. 28 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] [Electronic resource]. – URL: <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>. (date of access: 16.01.2021).
- [2] Romanova A.G. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Diagnostics and differential diagnosis. / A.G. Romanov. // Clinic. - 2004. No. 3. 44-45 p.
- [3] Chuchalin A.G. New in the pathology of the respiratory system - severe acute respiratory syndrome. / A.G. Chuchalin. // The quality of life. The medicine. - 2004. No. 1 (4). 10-13 s.
- [4] [Electronic resource]. – URL: https://diseases.medelement.com/search?searched_data=diseases&diseases_filter_type=category_mkb&category_mkb=12271. (date of access: 16.01.2021).
- [5] Academy of Postgraduate Education of the Federal State Budgetary Institution FSCC FMBA RUSSIA. New coronavirus infection (COVID-19): etiology, epidemiology, clinic, diagnosis, treatment and prevention. Study guide. - Moscow, 2020.48 p.

[6] Clinical protocol for the treatment of patients with the new coronavirus infection COVID-19, who are inpatient treatment in medical organizations of the state health system of the city of Moscow. / Ed. A.I. Khripun, M.B. Antsiferov, A.S. Belevsky, A. Yu. Bulanov [and others]. - М. : GBU "NII OZMM DZM", 2020.28 p.

© *Е.Д. Иванчин, Д.С. Баркова, Е.А. Тверитнев, 2021*

Поступила в редакцию 10.01.2021

Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Иванчин Е.Д., Баркова Д.С., Тверитнев Е.А. Сравнительная характеристика вспышек коронавируса 2003 и 2020 годов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 173-180. URL: <https://ip-journal.ru/>